

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTORINING OYLIK ISH REJASI MAZMUNI

Tadjibayeva Sanoat Salimovna

O'zbekiston, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar MMT bo'limi tasarrufidagi 37-ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha talim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11274996>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida direktor faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida Maktabgacha ta'lim Agentligining 2023 yil 28 avgustdagi "Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 99-sonli buyrug'i asosida direktorning oylik ish rejasining mazmunini yoritishga oid ma'lumotlar berildi.

Kalit so'zlar: uzluksiz metodik xizmat, 99-sonli buyruq, oylik ish reja, innovatsion faoliyat, pedagoglar salohiyati, samaradorligini oshirish, ma'naviy, ma'rifiy ishlar, ta'lim-tarbiya jarayoni.

Аннотация. В данной статье представлена информация по освещению содержания месячного плана работы директора на основании приказа Агентства по дошкольному образованию от 28 августа 2023 года № 99 "Об утверждении рабочей документации педагогов дошкольной образовательной организации" в селах эффективной организации деятельности директора в дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: непрерывная методическая служба, приказ 99, месячный план работы, инновационная деятельность, потенциал педагогов, повышение эффективности, духовная, воспитательная работа, учебно-воспитательный процесс.

Abstract: In this article provides information on the coverage of the content of the monthly work plan of the director on the basis of the order of the Agency for Pre-school Education dated August 28, 2023 No. 99 "On approval of the working documentation of teachers of a pre-school educational organization" in the villages of the effective organization of the director's activities in a preschool educational organization.

Keywords: continuous methodological Service, Order No. 99, monthly work plan, innovative activities, pedagogical potential, improving efficiency, spiritual, educational work, educational process.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni amalga oshirish bilan ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish, pedagog xodimlarning malakasini oshirish, ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, kasbiy mahoratini o'stirish hamda tashkilotning metodik faoliyatini samarali tashkil etishga tez moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Direktor - bu ta'limning ma'nosini tushunishga yordam beradigan, innovatsion g'oyalarga qiziqish uyg'otadigan, tadqiqotlarni ko'rib chiqish, yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha yangicha yo'nalishlarni ko'rsatadigan, maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajriba joriy etilishini ta'minlaydigan, maktabgacha ta'lim sohasida eng yangi metodikalarni moslashtirish va ulardan samarali foydalanish, sog'lom va har tomonlama kamol topgan bolani voyaga yetkazish maqsadida maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish sohasida innovatsion usullar va samarali pedagogik amaliyotlarni o'rganish, otanalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga jalb etish bo'yicha ishlarni berib boradigan zamonaviy rahbar.

Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida direktorining oylik ish rejasini yozishga ko'mak berish maqsadida direktorning bir oyga mo'ljallangan vazifalarini kundalik faoliyatiga muqobillashtirish tamoyili asosida yuritish uchun olinadigan vazifalarni namuna sifatida ilova qilindi.

MTT direktorining uch yillik istiqbol rejasiga muvofiqlashtirilgan oylik ish rejasi tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim boshlig'i tomonidan tasdiqlanadi.

Direktorning oylik rejasida quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Malakali kadrlar bilanta'minlash va pedagoglar salohiyatini oshirish.
2. Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish .
3. Ma'naviy va ma'rifiy ishlar
- 4.MTTning moddiy-texnik ta'minotini mustaxkamlash va moliyaviy samaradorligini Kuzatuv kengashi hamkorligida oshirish
5. Ta'lim-tarbiya jarayonlarini kuzatish

Direktorning oylik rejasida har bir yo'nalishga oy davomida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar olinib, ularning bajarilish vaqti haftadagi sanalar asosida belgilanadi.

25-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining sentyabr oyi uchun rejasida

	Amalga oshiriladigan tadbirlar	Ijro muddati		Kutilayotgan natija	Izoh
		Boshlanishi	Tugashi		
Malakali kadrlar bilan ta'minlash va pedagoglar salohiyatini oshirish					
1.	Pedagog kadrlarning maktabgacha ta'lim transformatsiya salohiyatini oshirishga qaratilgan hamda turli shakllar orqali malakasini oshirish	2023 yil sentyabr	2023 yil may	Pedagoglar salohiyatini oshiris	
2.	Pedagog kadrlarning malaka oshirish rejasida aniq belgilab olish va uni to'liq bajarilishiga erishish.	2023 yil sentyabr	2023 yil may	Pedagoglar salohiyatini oshiris	
3.	Pedagoglarning kursdan keyingi ishlari, metod birlashmalardagi ishtiroki hamda o'z ustida ishlashini nazorat qilish, metodik yordam berish. "O'rgan-o'rgat" maktabi ishini rivojlantirish.	2023 yil sentyabr	2023 yil may	Pedagoglar salohiyatini oshiris	
4.	Pedagoglarga qo'yilgan malaka talablaridan kelib chiqib, har bir pedagogning chet tillarini o'zlashtirishlari uchun o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish	2023 yil sentyabr	2023 yil may	Pedagoglar salohiyatini oshiris	

Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish					
5.	Takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturiga muvofiq katta guruhlarda noan’anaviy jismoniy tarbiya ta’limiy faoliyatini tashkil etish	2023 yil Oktyabr	2023 yil Oktyabr	Ta’lim jarayoni samaradorligini oshadi.	
6.	Takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida ta’limiy faoliyatlarda STEAM texnologiyasini qo‘llash.	2023 yil sentyabr	2023 yil may	Bolalar maktab ta’limiga sifatli tayyorlanadi	
Ma’naviy va ma’rifiy ishlar					
6.	Har bir guruhda bolalar kutubxonasini tashkil etilishini nazoratga olish.	2023 yil sentyabr	2023 yil may	Bollalarning kitobga qiziqishi ortadi.	
7.	MTTda O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining o‘ttiz ikki yillik bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni yuqori saviyada o‘tkazish	2023 yil sentyabr	2023 yil sentyabr	Bollalarda Vataniga muhabbat, milliy g‘urur hissi tarbiyalanadi.	
MTTning moddiy-texnik ta’minotini mustahkamlash va moliyaviy samaradorligini Kuzatuv kengashi hamkorligida oshirish					
1.	Mikro xududda yashayotgan aholi orasida so‘rovnoma o‘tkazish va qamrab olinmagan bolalarni majburiy bir yillik maktabga tayyorlash guruhlariga jalb etish.	2023 yil sentyabr	2023 yil may	MTTga qamrov ortadi.	
2.	MTTni obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish ishlarini doimiy olib borish	2023 yil sentyabr	2023 yil oktyabr	MTT obodonlashtiriladi	
3.	Chiqindi qutilari uchun maxsus joy tayyorlash.	2023 yil sentyabr	2023 yil oktyabr	Chiqindi qutilari uchun maxsus joy tayyorlanadi.	
Ta’lim-tarbiya jarayonlarini kuzatish					
1.	Kichik guruhda ertalabki badantariyani o‘tkazilishini kuzatish	5.09			

2.	Katta guruhida elementar matematika mashg'ulotini kuzatish		10.09		
3.	“Nutq va til” rivojlanish markazida ta'limiy faoliyatni kuzatish			17.09	
4.	Maktabga tayyorlov guruhida elementar matematika mashg'ulotini kuzatish			18.09	
5.	O'rta guruhda ertalabki doira pedagogik jarayonini kuzatish	9.09			
6.	2-Maktabga tayyorlov guruhida sayr jarayonini o'tkazilishini kuzatish		12.09		
7.	2-katta guruhda kechki soat jarayonini o'tkaziishini kuzatish				24.09

REFERENCES

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 802-son qarori.
- Grosheva I.V., Evstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/". Toshkent, 2022 y.
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-mayda "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 391-sonli qarori.
- Maktabgacha ta'lim vazirining 2021-yil 12-iyulda "Maktabgacha ta'lim tizimida uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish ishlarini yanada rivojlantirish to'g'risida" 128-sonli buyrug'i
- O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim Agentligining 2023-yil 28-avgustda "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 99-sonli buyrug'i.
- Grosheva I.V., Olimov K.T., Nazarova V.A., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Kenjabaeva D.A., Gulyamova N.B., Miftaeva N.A. "Kuzatish va baholash". T.:2020 y.
- Maktabgacha ta'lim agentligi "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari uchun kun tartibini va ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish" yo'riqnomasi. T.:2024 y.
- Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
- Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)

Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021

10. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal “Vestnik nauki” 2020-yil 23-fevral № 2 (23)